

Idaea minuscularia (Ribbe, 1912) (Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae, Sterrhini), en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (NO España)

J.J. Pino Pérez* & R. Pino Pérez†

April 5, 2023

Puede citarse como:

Pino Pérez, J.J. & Pino Pérez, R. (2023) *Idaea minuscularia* (Ribbe, 1912) (Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae, Sterrhini) en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (NO España). *Burbug*, 67: 1-14.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7801391>

Resumen

En esta nota se informa de la presencia del geométrido *Idaea minuscularia* (Ribbe, 1912), en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia; representamos al ejemplar depositado en la colección *Arthropoda* del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra, NO España).

Abstract

This note reports the presence of the geometrid *Idaea minuscularia* (Ribbe, 1912), in the National Park of the Atlantic Islands of Galicia. We photographed the specimen deposited in the *Arthropoda* collection of the Forestry Research Center (CIF) of Lourizán (Pontevedra, NW Spain).

Palabras clave: *Idaea minuscularia*, Geometridae, Sterrhinae, Sterrhini, corología, sintaxonomía, Galicia, NO España.

Key words: *Idaea minuscularia*, Geometridae, Sterrhinae, Sterrhini, chorology, syntaxonomy, Galicia, NW Spain.

*A Fraga, 7, Corzáns. 36457, Salvaterra de Miño. Pontevedra. jj.pino.perez@gmail.com

†Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain. ruben.pino.perez@gmail.com

1 Introducción

Idaea minuscularia (Ribbe, 1912), es un geométrido de termófilo a xerothermófilo de la tribu sterrhini, de distribución atlanto-mediterránea (Ortiz *et al.*, 2013: 243 [15]), o bien mediterráneo-occidental (Hausmann, 2004: 164 [6]). Habita el piso termomediterráneo en el norte de África, al menos Mauritania, Marruecos y Argelia, y el sur de Europa, Portugal y España (*Cf.* Prout, 1913: 113 [19]; Mentzer, 1990: 298 [10]; Hausmann, 2004: 164-165 [6]; Redondo *et al.*, 2009: 142 [20]).

En Europa se ha citado del sur de Italia (Parenzan, 1994: 134 [16]; Müller, 1996: 235 [14]), pero la determinación era incorrecta, pues se trataba en realidad de *I. virgularia* (Parenzan *et al.*, 1998: 77 [17]; Hausmann, 2004: 165 [6]).

En España se ha citado sobre todo del sur y, en general, de zonas cercanas a la costa (entre otros, Schwingenschuss, 1931: 22 (sub *Ptychopoda seriata minuscularia* Ribb.) [23]; Agenjo, 1950: 187-189 (sub *Stherra herbuloti* nov. sp.) [1]; Mentzer, 1990: 298 [10]; Werner, 1990: 249 [25]; Huertas, 2002: 21 [8]; Ferriz *et al.*, 2006: 210 [5]; Dobson, 2007: 169 [4]; Ortiz *et al.*, 2013: 243 [15]; Moreno-Benítez, 2015: 72 [11]; Moreno-Benítez *et al.*, 2016: 265 [13]; Moreno-Benítez, 2016: 453 [12]; Bernabé-Ruiz *et al.*, 2020: 191 [2]; Sánchez & Moreno-Benítez, 2020: 222 [22]).

En Portugal se ha citado de Setúbal en base a ejemplares depositados en el Museo de París (Agenjo, 1950: 187-189 (sub *Stherra herbuloti* nov. sp.) [1]), del Algarve (Mentzer, 1990: 298 [10]), de Baixo Mondego en Beira Litoral (Pires & Corley, 2007: 214 [18]), en las recopilaciones de las 'European moth nights' (Rezbanyai-Reser & Kádár, 2007: 269 [21]). Incluso de las Azores, aquí acaso como de reciente introducción en el archipiélago (Wagner & Hausmann, 2014 [24]).

Aunque en Galicia hemos hecho distintas observaciones sobre todo costeras y asumimos las de otros autores subidas a distintas plataformas como posibles, no estamos completamente seguros de esas determinaciones, y por lo tanto consideramos que de la región sólo conocemos fidedignamente el ejemplar objeto de esta nota. En cualquier caso, todos esos datos apuntan a que en Galicia se trata de una especie fundamentalmente del piso termomediterráneo, casi exclusivamente costera.

En GBIF¹, hay 691 registros europeos y norteafricanos, de los que 803 son de la península ibérica, 161 de España² y de estos, 29 son especímenes preservados³.

En Bold System⁴, hay 24 registros, de los que 13 son públicos, de Andalucía (España).

A continuación una breve información sobre el ejemplar gallego depositado en el CIF de Lourizán.

¹*Idaea minuscularia* (Ribbe, 1912) in GBIF Secretariat (2017). GBIF Backbone Taxonomy. GBIF. Acceso, 2023-03-25.

²GBIF.org (25 March 2023) GBIF Occurrence Download.

³GBIF.org (25 March 2023) GBIF Occurrence Download.

⁴Bold System. Acceso, 2022-11-09.

2 Material y Métodos

El espécimen de *Idaea minuscularia* (Ribbe, 1912), LOU-Arthr 40824, de Ons, se recogió directamente con un vial en la pared del interior de una casa a la que había acudido por una luz. Está depositado en la colección *Arthropoda* del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra).

El ejemplar fue capturado con los permisos preceptivos de la Xunta de Galicia amparándose en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, decreto que incorporaba al ordenamiento jurídico interno español parte de lo dispuesto en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. Además del permiso genérico EB-039/2022 de excepción en Galicia a los puntos 1 y 2 del art. 89 y art. 93, según el art. 99 de la ley 5/2019 del dos de agosto, muestreamos con el permiso del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia (12/RX218001).

Para la nomenclatura seguimos a Hausmann (2004: 164 [6]).

3 Resultados

Los datos del ejemplar de *Idaea minuscularia* (Ribbe, 1912), LOU-Arthr 40824, objeto de esta nota son (Véanse las figuras de, un ambiente de la densa landa de la isla de Ons cayendo hacia el mar, un día de niebla (28/08/2022) [1], los paisajes en los que vuela la especie, [2], [3], [4], siguiendo a Wagner & Hausmann, 2014 [24], posible planta huésped [5], anverso del ♂ [6], y reverso [7], andropigio [8], y el mapa de Galicia para la especie [9]):

España: Pontevedra, Bueu, Beluso, Isla de Ons, en el mismo pueblo de Ons, 29TNG0545391554, 42 m, zona rural con campos de cultivo, arbustos, pinos y landa atlántica, LOU-Arthr 40824, ♂, 26/08/2022, *J. J. Pino Pérez, D. Ferreira Ramilo & M. Martínez Rey*.

A juzgar por los datos bibliográficos y otras observaciones, *I. minuscularia* parece habitar el piso colino o más bien termomediterráneo en la costa o muy cerca de ella. Sin embargo, creemos haberla observado más al interior, en una zona termófila en el municipio de Salvatierra de Miño. En todo caso, de ser ciertas nuestras apreciaciones, la hemos localizado tanto en zonas antropogénicas en las paredes o el interior de las casas acudiendo a la luz (nuestro ejemplar), como en el matorral costero de la landa y en comunidades vegetales más cercanas al mar.

La vegetación predominante en la isla de Ons es un matorral bajo o medio del *Ulici europaei-Ericetum cinereae* Bellot 1949. Suele ocupar de manera bastante uniforme y densa toda la superficie hasta las zonas de acantilado (fig. 1). El tojo, *Ulex europaeus* L., y el helecho *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn son proba-

blemente las plantas más conspicuas y abundantes de la comunidad. A veces hay parches de disclímax con *Pinus pinaster*, pero también matorral autóctono intrincado de *Cytisus*, *Crataegus*, *Rubus* o *Prunus*. En zonas más abiertas de la asociación encontramos *Glandora prostrata* (Loisel.) D.C.Thomas, *Anagallis arvensis* L., *Daphne gnidium* L., *Osyris alba* L., *Asphodelus lusitanicus* var. *ovoides* (Merino) Z. Díaz & Valdés, *Fumaria capreolata* L., *Cistus salviifolius* L., *Oxalis violacea* L. u *Oxalis pes-caprae* L., entre otras (Castroviejo, 1969 [3]).

Se desconoce su planta nutricia (Leraut, 2009: 755 [9]); probablemente se alimente de diferentes plantas bajas (Prout, 1913: 113 [19]). No obstante, en Azores se encontraron tres larvas en plántulas de *Oxalis pes-caprae* L., si bien aceptaron además en cautividad *Taraxacum* y *Lotus* (Wagner & Hausmann, 2014: 173 [24]). *Oxalis pes-caprae* al igual que otras oxaláceas es muy común en campos y bordes de caminos tanto en Ons como en toda la zona costera de la provincia de Pontevedra. Dado que *I. minuscularia* parece poder tener varias generaciones al año en zonas costeras (Wagner & Hausmann, 2014: 174 [24]), hemos manguado en las últimas semanas varios campos de oxaláceas para localizar larvas, sin éxito hasta el momento.

El andropigio (fig. 8) es muy parecido a los representados por otros autores (Mentzer, 1990: 294, fig. 14 [10]; Haussmann, 2004: 503, fig. 75 [6]; Redondo *et al.*, 2009: 318, fig. 261 [20]). Pese a los puntos negros, nuestro ejemplar tiene un fondo de un blanco puro, como menciona Prout (1913: 113 [19]).

Hemos buscado más ejemplares en la isla de Ons, pero pese a los muestreos diurnos solamente hemos observado uno más que levantó el vuelo a nuestro paso en el extremo norte de la isla. No lo capturamos, ni fotografiamos (fig. 4).

Figura 1: Típica landa atlántica de Ons, un día de niebla y llovizna (28/08/2022). El tojo y los helechos son preponderantes en la comunidad (Isla de Ons, Bueu, Pontevedra).

Figura 2: Frente del pueblo de Ons (26/08/2022, Isla de Ons, Bueu, Pontevedra). El punto rojo señala el lugar de captura del ♂ de *Idaea minuscularia* (Ribbe, 1912), LOU-Arthr 40824.

Figura 3: Detalle del pueblo de Ons (Isla de Ons, Bueu, Pontevedra) (Fuente: GoogleEarth). La mancha roja indica el lugar donde se obtuvo el ejemplar de *Idaea minuscularia* (Ribbe, 1912), LOU-Arthr 40824.

Figura 4: Vista general del extremo norte de la isla de Ons (Bueu, Pontevedra). Se aprecia la, a menudo, densa landa atlántica del *Ulici europaei-Ericetum cinereae* Bellot 1949, y el lugar (rojo) donde observamos otro ejemplar de *I. minuscularia*.

Figura 5: Plántulas de *Oxalis pes-caprae* floreciendo en el mes de abril. Las larvas de *Idaea minuscularia* de las Azores (Wagner & Hausmann, 2014 [24]), se encontraron en esta especie de oxalácea, muy común en las costas de Pontevedra.

Figura 6: Anverso del ♂ de *Idaea minuscularia* (Ribbe, 1912), LOU-Arthr 40824, de la isla de Ons (Bueu, Pontevedra).

Figura 7: Reverso del ♂, LOU-Arthr 40824, de *Idaea minuscularia* (Ribbe, 1912), de la isla de Ons (Bueu, Pontevedra).

Figura 8: Andropigio de *Idaea minuscularia* (Ribbe, 1912), LOU-Arthr 40824, de la isla de Ons (Bueu, Pontevedra).

Figura 9: Mapa de Galicia con la distribución de *Idaea minuscularia* (Ribbe, 1912) a partir de los datos aportados por esta nota. Las interrogaciones señalan nuestras observaciones y de terceros pero sin seguridad en su determinación.

4 Agradecimientos

Al director del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, D. José Antonio Fernández Bouzas, y a la administración y guardería del Parque por su ayuda constante. De muy particular y especial manera a nuestras amigas Dolores Ferreira Ramilo y Modesta Martínez Rey, por su perspicacia, ojo clínico y valiosa ayuda en los muestreos.

5 Anexo

En el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia se han citado siete especies del género *Idaea*, además de una *Idaea* sp. que no contemplamos: tres especies de la isla de Monteagudo en Cíes, tres especies de Ons y cinco de Sálvora. Son las siguientes:

- Islas Cíes
 1. *Idaea macilentaria* (Herrich-Schäffer, 1847); Hiernaux *et al.*, 2010: 181, sub *I. antiquaria* [7]).
 2. *Idaea rubraria* (Staudinger, 1901) (Hiernaux *et al.*, 2010: 181, sub *I. rubraria* (Staudinger, 1871) [7]).
 3. *Idaea rusticata* (Denis & Schiffermüller, 1775) (Hiernaux *et al.*, 2010: 181, sub *I. vulpinaria* (Herrich-Schäffer, 1851) [7]).
- Isla de Ons
 1. *Idaea macilentaria* (Herrich-Schäffer, 1847); Hiernaux *et al.*, 2010: 181, sub *I. antiquaria* [7]).
 2. *Idaea rubraria* (Staudinger, 1901) (Hiernaux *et al.*, 2010: 181, sub *I. rubraria* (Staudinger, 1871) [7]).
 3. *Idaea dimidiata* (Hufnagel, 1767) (Hiernaux *et al.*, 2010: 181 [7]).
- Isla de Sálvora
 1. *Idaea ochrata* (Scopoli, 1763) (Hiernaux *et al.*, 2010: 181 [7]).
 2. *Idaea rubraria* (Staudinger, 1901) (Hiernaux *et al.*, 2010: 181, sub *I. rubraria* (Staudinger, 1871) [7]).
 3. *Idaea rusticata* (Denis & Schiffermüller, 1775) (Hiernaux *et al.*, 2010: 181, sub *I. vulpinaria* (Herrich-Schäffer, 1851) [7]).
 4. *Idaea eugeniata* (Dardoin & Millière, 1870) (Hiernaux *et al.*, 2010: 181, sub *I. eugeniata* (Millière, 1879) [7]).
 5. *Idaea rhodogrammaria* (Püngeler, 1913) (Hiernaux *et al.*, 2010: 181 [7]).

De alguna de ellas albergamos dudas en su identificación (*I. rusticata*), que intentaremos aclarar en cuanto estudiemos los ejemplares depositados en el Parque, PNMTIAG.

Con esta nota (Pino & Pino, 2023, 67), se añade una nueva especie de *Idaea* para Ons, también para el Parque y Galicia:

Idaea minuscularia (Ribbe, 1912)

Bibliografía

- [1] Ramón Agenjo. *Fáunula lepidopterológica almeriense*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas [Suc. J. Sánchez de Ocaña y Cía. imp.] Libro Biblioteca Digital Hispánica, Madrid, 370 pp. + XXIV lám., 1952.
- [2] Pedro Miguel Bernabé-Ruiz, Manuel Huertas Dionisio, and Francisco Javier Jiménez Nieva. Lepidópteros del paraje Barranco de Carabaña III (Cortegana-Huelva-España). Anualidad 2018. (Insecta: Lepidoptera). *Revista gaditana de Entomología*, XI(1):171–196, 2020.
- [3] Santiago Castroviejo Bolibar. *La vegetación y flora de las islas de Ons y Onza*. Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias y del Jardín Botánico. Tesina de licenciatura (Inédita), Madrid, 1969.
- [4] A.H. Dobson. Foreign Lepidoptera. 2006 Annual Exhibition. Imperial College, London SW7. 11 November 2006. *British Journal of Entomology and Natural History*, 20:169, 2007.
- [5] Inma Ferriz, Martin R. Honey, and Nick J. Riddiford. Els Heteròcers del parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera (Illes Balears). *Bolletí de la Societat D'història Natural de Les Balears*, 49:199–211, 2006.
- [6] Axel Hausmann. *The Geometrid Moths of Europe 2*. Apollo Books, Stenstrup. Denmark, 2004, 600 pp.
- [7] L. Hiernaux, A. Hurtado, and J. Fernández. Catálogo de Lepidoptera Heterocera del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia (España) (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, 38(150):177–185, 2010.
- [8] Manuel Huertas Dionisio. Lepidópteros de Huelva I. Especies detectadas en las márgenes del río Guadiana. *Boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología*, 4:9–29, 2002. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/>.
- [9] Patrice Leraut. *Moths of Europe. Volume II. Geometrid moths*. N.A.P. Editions. Verrières le Buisson, 808 pp., 2009.
- [10] Erik von Mentzer. *Idaea boeklini* sp. n. from South Europe, with notes on the nomenclature and systematics of the *Idaea virgularia* (Hübner) species group (Lepidoptera: Geometridae). *Nota Lepidopterologica*, 12(4):290–302, 1990. Disponible en <https://www.zobodat.at>.
- [11] José Manuel Moreno-Benítez. Lista provisional de los Macroheterocera (Lepidoptera) del casco urbano de Mijas (Málaga, España). *Revista gaditana de Entomología*, IV(1):67–76, 2015.

- [12] José Manuel Moreno-Benítez. Lista provisional de los Macroheterocera (Lepidoptera) de la provincia de Málaga (España), con adiciones y corrección a la bibliografía previa. *Revista gaditana de Entomología*, VII(1):449–457, 2016.
- [13] José Manuel Moreno-Benítez, Francisco Solano González, Elena Gallego-Domínguez, and Enrique Coto Gilabert. Los Macroheterocera (Lepidoptera) de la provincia de Málaga (España) hasta 2015 (II): atracción mediante trampas lumínicas. *Revista gaditana de Entomología*, VII(1):235–297, 2016.
- [14] Bernd Müller. *Geometridae*: 218-248 pp. In *The Lepidoptera of Europe: A Distributional Checklist*. Ole Karsholt, Józef Razowski (Eds.). Technical editing by Leif Lyneborg & Per Stadel Nielsen. Apollo Books. 380 pp., 1996.
- [15] Antonio S. Ortiz, Rosa María Rubio, Manuel Garre, Juan José Guerrero, and Francisco Javier Pérez-López. *Los Geométridos (Lepidoptera: Geometridae)*: 233-247 pp. In Ruano, F., Tierno de Figueroa, M. y Tinaut, A. 2013. *Los Insectos de Sierra Nevada. 200 años de historia*. Asociación Española de Entomología. Vol. 1: 544 pp. 2013.
- [16] Paolo Parenzan. Contributi alla conoscenza della Lepidotterofauna dell'Italia meridionale: XVII. Geometridae. *Entomologica, Bari*, 28:99–246, 1994. Disponible en <https://ojs.uniba.it>.
- [17] Paolo Parenzan, Axel Hausmann, and Stefano Scarlecio. Addenda e corrigenda ai Geometridae dell'Italia meridionale. Contributi alla conoscenza della lepidotterofauna dell'Italia meridionale. XX. *Entomologica, Bari*, 32:51–79, 1998. Disponible en <https://ojs.uniba.it>.
- [18] P. Pires and M.F.V. Corley. The Lepidoptera of Baixo Mondego (Beira Litoral, Portugal) (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, 35(138):187–230, 2007.
- [19] L. B. Prout. *The Macrolepidoptera of the Palearctic Region. I Section, Volume IV: The Palaearctic Geometrae*. In *The Macrolepidoptera of the World. A systematic description of the known Macrolepidoptera*, volume 4. Stuttgart. Verlag des Seitz'schen Werkes Alfred Kern. Printed in Tubingen by H. Laupp jr., 488 pp. + 25 plates, 1913.
- [20] Víctor M. Redondo, F. J. Gastón, and R. Gimeno. *Geometridae Ibericae*. Apollo Books, Stenstrup, Denmark, 361 pp., 2009.
- [21] Ladislaus Rezbanyai-Reser and Mihály Kádár. 2. Europäische Nachtfalternächte ('2nd European Moth Nights'), 1-3/7/2005, eine wissenschaftliche Bilanz (Lepidoptera). *Atalanta*, 38(1/2):229–277, 2007.

- [22] Alfonso Sánchez Florido and José Manuel Moreno-Benítez. Contribución al conocimiento de los Macroheterocera (Lepidoptera) de la provincia de Málaga (Andalucía, España). *Archivos Entomológicos*, 22:219–228, 2020. Disponible en http://www.aegaweb.com/archivos_entomologicos/.
- [23] L. Schwingenschuss. Lepidopterologische Ergebnisse einer Herbstreise nach Andalusien. *Verhandlungen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft Wien*, 80:1–31, 1931. Disponible en: <https://zobodat.at>.
- [24] Wolfgang Wagner and Axel Hausmann. First record of *Idaea minuscularia* (Ribbe, 1912) in the Azorean archipelago (Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae). *Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N. F.*, 35(4):173–176, 2014. Disponible en <https://www.zobodat.at>.
- [25] Kraus Werner. Beobachtungen zur Macrolepidopterenfauna der Iberischen Halbinsel. Teil 2: Artenliste Drepanidae bis Notodontidae. *Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N. F.*, 20(2):231–263, 1999. Disponible en <https://www.archive.org>.

***Burbug*, 67**

Idaea minuscularia (Ribbe, 1912) (Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae, Sterrhini), en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (NO España)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7801391>

Contribución de cada autor a la nota.

Muestreos y datos: JJPP, DFR, MMR.

Redacción y revisión: JJPP, RPP

Fotografías, gráficos y mapas: RPP (2, 5), JJPP (1, 3, 4, 6-9).
